

7. Дубина О.А. Информационный механизм принятия управленческих решений по обеспечению национальной безопасности / О.А. Дубина, А.П. Бонцевич // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 15. – С. 25-30.
8. Орехов С.А. Методы принятия управленческих решений / С.А. Орехов, Ю.И. Башкатова, Е.С. Слоним // Молодой учёный. – 2014. – № 15.1. – С. 45-46.
9. Охотникова Л.Х. Определение эффективности управленческих решений / Л.Х. Охотникова // Транспортное дело России. – 2006. – С. 73-76.
10. Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник / А.В. Тебекин. – М.: Юрайт, 2019. – 431 с.
11. Харчук С. Условия и факторы качества управленческого решения / С. Харчук, Т. Ткачук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukr.vipreshebnik.ru/meded/4384-umovii-chinniki-yakosti-upravlinskogo-rishennya.html>
12. Ачкасова Л.М. Оценка эффективности управленческих решений / Л.М. Ачкасова // Экономика транспортного комплекса. – 2014. – Вып. 23. – С. 50-59.

УДК 005.332.4

DOI

АКТУАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОНСТАНТИНОВА М.А.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье освещаются современная классификация и методы оценки конкурентоспособности предприятий. Теоретическую основу работы составляют анализ актуальных научных публикаций, труды отечественных и зарубежных учёных в области оценки конкурентоспособности предприятий. Обоснована целесообразность оценки уровня конкурентоспособности предприятий, актуализировано мнение учёных-экономистов касательно методов количественной оценки конкурентоспособности как комплексной характеристики деятельности предприятий. Проведено обобщение и расширена классификация методов оценки конкурентоспособности предприятий, которые являются основополагающими при оценке их конкурентоустойчивости.

Ключевые слова: экономика, конкурентоспособность, конкурентоустойчивость предприятий, методы оценки конкурентоспособности предприятий

UP-TO-DATE CLASSIFICATION AND METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

KONSTANTINOVA M.A.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article highlights modern approaches to assessing the competitiveness of enterprises. The theoretical basis of the work is the analysis of current scientific publications, the works of domestic and foreign scientists in the field of assessing the competitiveness of enterprises. The expediency of assessing the level of competitiveness of enterprises has been substantiated, the opinion of economists regarding the methods of quantitative assessment of competitiveness as a complex characteristic of the activities of enterprises has been accumulated. Generalization and expansion of the classification of methods for assessing the competitiveness of enterprises, which are fundamental in assessing their competitive stability.

Keywords: *economics, competitiveness, competitiveness of enterprises, methods for assessing the competitive stability of enterprises*

Актуальность. В современных сложных и неоднозначных условиях функционирования национальных экономик возрастает необходимость в разработке механизма обеспечения конкурентной устойчивости, или конкурентоустойчивости, предприятий. Этот механизм указывает, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы достичь желаемых результатов по повышению эффективности их работы, обеспечению устойчивого развития и росту конкурентоспособности в масштабах территории действия и на внешних рынках.

Проблема конкурентоустойчивости лежит в русле современного междисциплинарного подхода, который обеспечивает синтез знаний и достижений различных наук и методов исследований. Конкурентоспособность и устойчивость являются двумя важнейшими характеристиками функционирования предприятий в условиях динамичной и высоко турбулентной среды их обитания. В связке «конкурентоспособность – устойчивость» первая составляющая, по сути, представляет аккумулированный результат степени реализации второй, а вместе они иллюстрируют воплощение в практику постулатов стратегического планирования и управления, требующих одновременного моделирования состояния внешней и внутренней среды предприятия на базе принципов прямой и обратной связи (рис. 1). Соединение конкурентоспособности и устойчивости происходит в едином технологическом контуре конкурентоустойчивости, который интегрирует действие его системообразующих компонент.

Рис. 1. Блок-схема технологического контура конкурентоустойчивости предприятий

Под конкурентоустойчивостью будем понимать способность предприятия, с одной стороны, оказывать сопротивление ведущим конкурентам, предотвращая воздействие негативных факторов внешней среды, осуществлять своевременное реагирование на сигналы, поступающие из внешнего окружения, учитывая силу и характер их влияния. С другой стороны, и это является отличительным свойством

конкурентоустойчивости, управление ею позволяет обеспечить стабильность, гибкость и сохранение внутренней среды предприятия, ориентированной на достижение стратегических долгосрочных установок их целесообразной деятельности [1]. Вследствие вышесказанного возникает острая необходимость в выборе подходов к определению конкурентоспособности как основополагающей конкурентоустойчивости отечественных предприятий и оценке её уровня.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме оценки конкурентоспособности предприятия посвящены работы ряда зарубежных и российских учёных, среди которых следует выделить научные труды И. Ансоффа, К. Боумена, Ф. Карлоффа, М. Мескона, М. Портера, Дж. Робинсон, а также С.Е. Ерышова, Е.Н.Захаровой, С.А. Мохначёва, Е.В. Печеркиной, А.Н. Полозовой, Р.А. Фатхутдинова, В.В. Фионина и других. Тем не менее, требуют дальнейшей разработки теоретические и методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия с учётом особенностей развития современной экономики.

Таким образом, *цель статьи* состоит в обобщении и систематизации знаний о методах оценки конкурентоспособности предприятий для их последующего совершенствования.

Изложение основного материала исследования. Оценка конкурентоспособности предприятий является сложной и многофакторной задачей, требует формирования системы показателей, характеризующих различные стороны деятельности предприятий, их интерпретации и оценки для определения и анализа достигнутого уровня конкурентоспособности.

Стоит отметить, что в основу оценки конкурентоспособности современными авторами положен целый ряд методов, что обусловлено неоднозначностью имеющихся методических подходов в исследовании конкурентоспособности предприятий. Обобщая имеющиеся научные результаты по данному вопросу, всю совокупность методов оценки конкурентоспособности предприятий можно классифицировать по следующим критериям:

- по объекту оценки (продукции, персоналу, потенциалу);
- по способу осуществления оценки (индикаторные, матричные, графические, математические);
- по направлению формирования информационной базы (критериальные, экспертные);
- по видам используемых показателей (дифференцированные, комплексные);
- по периоду расчёта (фактические, прогностические);
- по возможности разработки управленческих решений (текущие, стратегические) [2, 3].

Современные отечественные предприятия значительно уступают зарубежным по уровню своей конкурентоспособности и конкурентоустойчивости, о чём свидетельствуют многочисленные исследования. При всём существующем многообразии научных подходов, школ и разработок в области методов оценки и управления конкурентоспособностью они недостаточно систематизированы, не всегда адекватно и комплексно учитывают специфические характеристики объекта исследования. Представляет интерес классификация методов оценки конкурентоспособности предприятий, предложенная А.В. Шепелевым, включающая оценку по совокупности признаков, в частности, таких как количество анализируемых факторов, характер исследуемых объектов, учёт влияния фактора конкурентоспособности продукции, охват показателей конкурентоспособности, сравнительные, наглядные, матричные и профильные методы оценки [4].

Однако, отмечая обобщающий характер методики А.В. Шепелева, следует признать, что предложенная классификация не является исчерпывающей. Представим расширенную классификацию методов оценки конкурентоспособности предприятий, которая, как показано на рис. 2, включает большее количество критериев оценки конкурентоспособности предприятий.

Рис. 2. Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятий

В условиях рыночной экономики количественная оценка конкурентоспособности приобретает объективную реальность и особую ценность. Оценка конкурентоспособности предприятий необходима для разработки конкурентной стратегии, максимально эффективной для конкретного предприятия, поскольку учитывает состояние и факторы внешней среды и внутренних особенностей

деятельности предприятия. Только имея результаты оценки конкурентоспособности предприятий, можно ею управлять и достигать улучшения конкурентных позиций на рынке.

Количественно конкурентоспособность предприятия можно рассчитать несколькими способами, предложенными отечественными учёными и приведёнными в табл. 1 [5-7].

Таблица 1

Методы количественной оценки конкурентоспособности предприятий

Автор	Предлагаемая количественная оценка конкурентоспособности предприятий
1	2
<i>1. Методы, основанные на расчёте интегрального показателя</i>	
В.В. Криворотов	$K = K_{\text{Э}} * K_{\text{И}} * K_{\text{А}},$ <p>где $K_{\text{Э}}$ – коэффициент операционной эффективности; $K_{\text{И}}$ – коэффициент инновационности; $K_{\text{А}}$ – коэффициент адаптивности</p>
Р.А. Фатхутдинов	<p>Фактическая конкурентоспособность:</p> $K = \sum \alpha_i * b_i + k_{ij} \rightarrow 1.$ <p>Стратегическая конкурентоспособность:</p> $K_{\text{стр.орг}} = \sum_{\gamma}^m C_{\gamma} * П_{\gamma} \rightarrow 1,$ <p>где α_i – удельный вес товара в объёме продаж за анализируемый период; b_i – показатель значимости рынка, который автор рекомендует принимать для промышленно развитых стран – 1,0; для остальных стран – 0,7; для внутреннего рынка – 0,5; k_{ij} – показатель конкурентоспособности i-го товара на j-м рынке; $\gamma = 1, 2, \dots, m$ – номер показателя стратегической конкурентоспособности организации; C_{γ} – весомость γ-го показателя стратегической конкурентоспособности организации; $П_{\gamma}$ – значение γ-го показателя стратегической конкурентоспособности организации</p>
<i>2. Методы, основанные на расчёте частных показателей</i>	
А.А. Воронов	$J_{\text{ксп на рынке}} = J_{\text{доли рынка}} * J_{\text{рентабельность}},$ <p>где $J_{\text{ксп на рынке}}$ – индекс конкурентоспособности предприятия на конкретном рынке</p>
	<p>Для предприятий, выпускающих продукцию не только одного вида и не только на один рынок:</p> $J_{\text{ксп}} = \frac{\sum_{i=1}^n J_{\text{доли рынка}}}{n},$ $J_{\text{ксп}} = \frac{\sum_{i=1}^n J_{\text{доли рынка}} * V}{\sum_{n=1}^n V},$ <p>где $J_{\text{доли рынка}}$ – индекс доли рынка; $J_{\text{рентабельность}}$ – индекс рентабельности продукции; V – объёмы выпуска продукции; n – число видов выпускаемой продукции</p>

Продолжение табл. 1

1	2
А.С. Шальминова, Х.А. Фасхиев и др.	<p>Общий показатель конкурентоспособности предприятия рассчитывается в виде средней геометрической взвешенной:</p> $K = \sqrt{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5)} e_1^{\alpha_1} * e_2^{\alpha_2} * e_3^{\alpha_3} * e_4^{\alpha_4} * e_5^{\alpha_5}.$ <p>При равенстве коэффициентов весомости формула преобразуется к виду простой средней геометрической:</p> $K = \sqrt[5]{e_1 * e_2 * e_3 * e_4 * e_5},$ <p>где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ – коэффициенты весомости показателей эффективности; $e_1^{\alpha_1} * e_2^{\alpha_2} * e_3^{\alpha_3} * e_4^{\alpha_4} * e_5^{\alpha_5}$ – частные показатели эффективности деятельности предприятия</p>
<i>3. Экспертные методы</i>	
В.И. Захарченко	<p>Предлагается проводить сравнительную оценку конкурентоспособности предприятия в баллах при помощи экспертов по четырём группам показателей: продукция, цена, каналы сбыта, продвижение продукции на рынок.</p> <p>По каждой группе показателей баллы суммируются, и по общему количеству баллов даётся заключение о конкурентоспособности предприятия</p>
С.И. Соколова, А.П. Градов	<p>Предполагается оценивать конкурентные преимущества предприятия посредством присвоения весовых оценок каждой группе следующих показателей: отраслевые показатели, положение предприятия на рынке, качество менеджмента предприятия, финансовое положение предприятия.</p> <p>Расчёт уровня конкурентоспособности с учётом удельного веса и общего количества баллов проводится по следующей формуле:</p> $K = \sum_{j=1}^m sj * (\sum_{i=1}^n r_{ij} * k_{ij}),$ <p>где i – i-й показатель;</p>
	<p>j – j-ая группа; k_{ij} – оценка (0, 25, 50, 75, 100 и также их отрицательные значения); r_{ij} – удельный вес i-го показателя j-й группы, причём $\sum_{i=1}^n r_{ij} = 1$; sj – удельный вес j-й группы показателей, причём $\sum_{j=1}^m sj = 1$</p>
<i>4. Ресурсно-мотивационный метод</i>	
М.Б. Щепакин, Е.В. Кривошеева	$U_k = I_{ef} * \gamma_1 + I_{mp} * \gamma_2 + I_{iia} * \gamma_3 + I_{mmo} * \gamma_4 + I_{mk} * \gamma_5,$ <p>где U_k – интегральный показатель конкурентоспособности предприятия I_{ef} – индекс экономической и финансовой деятельности предприятия; I_{mp} – индекс менеджмента предприятия; I_{iia} – индекс инвестиционно-инновационной деятельности предприятия и отрасли; I_{mmo} – индекс макро- и микроокружения предприятия; I_{mk} – мотивационно-коммуникационный индекс; $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5$ – весомость индексов в общей совокупности</p>

Таким образом, взгляды отечественных учёных на количественную оценку конкурентоспособности предприятий можно разделить на две группы:

1) предлагается оценка конкурентоспособности предприятий в виде расчёта индекса или коэффициента конкурентоспособности путём произведения индексов или коэффициентов, характеризующих отдельные элементы их конкурентоспособности;

2) предлагается оценка конкурентоспособности предприятий с помощью введения коэффициентов весомости каждого отдельного элемента конкурентоспособности.

При этом некоторые учёные не ограничиваются определением количественной оценки конкурентоспособности предприятий и на основе её численного значения предлагают отнесение предприятий к той или иной группе участников рынка, что даёт возможность более наглядно позиционировать отдельное предприятие в рамках его конкурентоспособности по отношению к конкурентам.

На основе результатов проведённого исследования внутреннего и внешнего состояния конкурентоспособности и полученных оценок конкурентных позиций предприятий в определённом сегменте рынка разрабатывается комплекс мероприятий по обеспечению конкурентоспособности, сохранению и укреплению достигнутых конкурентных позиций, определяются направления дальнейших действий по повышению уровня конкурентоспособности.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В эпоху господства универсальной парадигмы устойчивого развития, осознания необходимости междисциплинарного подхода к решению современных экономических проблем на основе перехода от всеобщего принципа анализа, приведшего к сложившейся архитектуре экономики и науки, к всеобщему принципу синтеза, способному преодолеть границы отдельного знания, условием роста экономики предприятий является повышение уровня их конкурентоустойчивости, что позволит сохранить высокие производственно-организационные и социально-экономические позиции в конкурентной борьбе сегодня и в перспективе. Повышение уровня конкурентной устойчивости предприятий, позволяющей одновременно ставить и решать задачи обеспечения устойчивости и конкурентоспособности, возможно лишь при наличии научно обоснованного подхода к их исследованию и определению метода оценки этого уровня.

Анализ экономической литературы показал, что, несмотря на важность оценки конкурентной устойчивости предприятий, она не изучена на фундаментальном уровне и существует недостаточное количество методов её оценки по сравнению, в частности, с количеством методов оценки конкурентоспособности предприятий. Также требуется углублённая систематизация данных методов, проливающая свет на преимущества и недостатки отдельных из них.

В дальнейших исследованиях предполагается исследовать подходы к оценке конкурентоустойчивости предприятий и систематизировать их с целью повышения эффективной деятельности предприятий и их выживания в долгосрочной перспективе на рынке.

Список использованных источников

1. Иванова Т.Л. Теоретические подходы к исследованию проблемы конкурентоустойчивости предприятия / Т.Л. Иванова, М.А. Константинова // Научный журнал «Менеджер». – 2021. – № 1 (95). – С. 60-74.

2. Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией / Р.А. Фатхутдинов // Современная конкуренция. – 2007. – № 1. – С. 73-86 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-novoy-teorii-upravleniya-konkurentosposobnostyu-i-konkurentsiey>.

3. Иванова Т.Л. Теоретико-методические подходы к устойчивому развитию социально-экономических систем / Т.Л. Иванова // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 1 (17). – С. 21-31.

4. Шепелев А.В. Развитие методов оценки конкурентоспособности промышленных предприятий: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами промышленности) / Шепелев Артём Васильевич: Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2011. – 24 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/197429153.pdf>.

5. Воронов А.А. Конкуренция и конкурентоспособность: количественные методы оценки / А.А. Воронов. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет», 2002. – 154 с.

6. Щепкин М.Б. Классификационные аспекты оценки конкурентоспособности предприятия / М.Б. Щепкин, Е.В. Кривошеева // Научные труды КубГТУ. – 2015. – № 3. – С. 1-13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ntk.kubstu.ru/data/mc/0010/0365.pdf>.

7. Терёшина Н.П. Конкурентоспособность продукции и организации / Н.П. Терёшина, Н.А. Рахмянова. – М.: РУТ (МИИТ), 2017. – 129 с.

УДК 005.936.3

DOI

АНАЛИЗ СУЩНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РОДЗИНА А.В.,
ассистент кафедры административного права,
аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье предоставлен анализ материала, позволяющий охарактеризовать экономику Донецкой Народной Республики, оценить ситуацию функционирования предприятий, увидеть проблемы и наметить пути их решения в связи со сложившейся экономической и военной ситуацией начиная с 2014 года. Дается характеристика, предлагаются пути решения для восстановления мощности предприятий, предоставляется статистика по отраслям. Поднимаются острые вопросы, с которыми столкнулось молодое государство, а именно: вопросы экономического развития, а также проблемы в военной и политической сферах. Международная непризнанность Донецкой Народной Республики, финансовая, транспортная блокады, невозможность выхода на международный уровень как в дипломатических переговорах, так и в торговле и сфере услуг, недостаточное количество инвестиций в инфраструктуру, военные провокации – факторы, которые не дают возможности начать функционировать Донецкой Народной Республике полноценно.

Ключевые слова: анализ, предприятие, экономика, государство, управление, система, Донецкая Народная Республика, ДНР